

МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИЛУЧЕННЯ ДАНИХ ПРО БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ

Орловський Д.Л., Копп А.М.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків*

Сучасні фреймворки архітектури підприємства (EA, Enterprise Architecture) визначають архітектурний ландшафт (AL, Architecture Landscape) як засіб відображення артефактів EA, які плануються або вже використовуються на підприємстві. До складу AL відносяться моделі поточної архітектури всього підприємства. Такі моделі стосуються бізнес-процесів, застосувань і даних, а також технічної інфраструктури підприємства. Звичайно, зміст AL постійно змінюється та розвивається в міру того, як відбувається трансформація EA [1].

Збір інформації про усі найбільш значущі архітектурні артефакти та їх підготовка до представлення відповідно до архітектурного фреймворку, що використовується, може бути довгостроковим та достатньо витратним проектом. Проте, підприємства, які практикують концепцію управління бізнес-процесами (BPM, Business Process Management), зазвичай ведуть підтримку колекцій моделей своїх бізнес-процесів, що використовуються в ролі бази знань для їх поточної діяльності та управлінських потреб [2].

Рис. 1. – Вилучення даних з моделей бізнес-процесів для підтримки моделювання архітектури підприємства

Тому в даній роботі пропонується ідея вилучення даних про елементи EA з колекції моделей бізнес-процесів з метою підтримки моделювання архітектури підприємства, зокрема для побудови архітектурного ландшафту (рис. 1). Обробка колекції моделей бізнес-процесів надасть змогу вилучити дані про бізнес-процеси та бізнес-функції, відповідні входи та виходи, учасників бізнес-процесів, а також події, які спричинюють їх виконання. Передбачається, що такий підхід дозволить заощадити витрати та скоротити час і зусилля на збір інформації про архітектуру підприємства. Отриманий архітектурний ландшафт дозволить оцінити зусилля (наприклад, на основі розрахунку Propagation Cost), необхідні для підтримки та трансформації EA впродовж розвитку підприємства.

Література:

1. Desfray P. Modeling Enterprise Architecture with TOGAF: A Practical Guide Using UML and BPMN / P. Desfray, G. Raymond // Morgan Kaufmann, 2014.
2. Dijkman R. Similarity of business process models: Metrics and evaluation / R. Dijkman et. al. // Information Systems, 2011. – Vol. 36. – No. 2. – P. 498–516.